

VOYAGA YETMAGANLAR O'RTASIDA GIYOHVANDLIK VOSITALARI, PSIXOTROP MODDALAR VA AQL-IRODA FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI BOSHQA MODDALARNI ISTE'MOL ETISHNI OLDINI OLIISH BORASIDA AYRIM MULOHAZALAR

RASHIDOV RUSTAM RIZOQUL O'G'LI

Buxoro shahar IIO FMB 1-son HPB profilaktika inspektori, leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849477>

So'nggi yillarda mamlakatimizda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof ravishda muomalada bo'lishiga qarshi kurashish borasida keng qamrovli tashkiliy-amaliy ishlar olib borilmoqda.

Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va aql-iroda faoliyatiga ta'sir etuvchi boshqa moddalar, ayniqsa voyaga yetmaganlar o'rtasida, jiddiy sog'liq va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Yoshlar orasida bunday moddalarni iste'mol qilish nafaqat ularning jismoniy va ruhiy salomatligiga zarar yetkazadi, balki ularning kelajakdagi hayoti va jamiyatdagi o'rni uchun ham tahdid soladi. Dunyo bo'ylab ko'plab davlatlar ushbu muammo bilan kurashishda samarali strategiyalar ishlab chiqishdi. Mazkur maqolada, voyaga yetmaganlar o'rtasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni iste'mol qilishni oldini olish bo'yicha ilg'or xorij tajribasiga asoslangan tahlil va tavsiyalar keltiriladi.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish ko'plab xavflarga olib keladi. Ularning salomatligiga ta'siri, ruhiy kasalliklar, huquq buzarlklarining ortishi, yoshlarning jamiyatdan chetlanishi kabi muammolarni yuzaga keltiradi. Shuningdek, giyohvandlikni boshlagan yoshlarning ko'plari ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan izolyatsiya bo'lib qoladilar, bu esa ularning kelajakdagi imkoniyatlarini cheklaydi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST) ko'rsatmalariga asoslanib, dunyo miqyosida giyohvandlikka qarshi kurashish va voyaga yetmaganlar o'rtasida giyohvandlikning oldini olish bo'yicha bir nechta ilg'or tajribalar mavjud:

Niderlandiyada narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish va voyaga yetmaganlar o'rtasida giyohvand moddalar iste'molining oldini olish bo'yicha samarali dasturlar ishlab chiqilgan¹. Bu dasturlar yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatish, va ular uchun xavfsiz muhit yaratish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, Niderlandiyada narkotiklar bilan bog'liq xavflarni tushuntirishga qaratilgan keng ommaviy axborot vositalari kampaniyalari mavjud.

Shvetsiya, giyohvand moddalar iste'molining oldini olishda o'zining muvaffaqiyatli strategiyasiga ega. Shvetsiyada, giyohvandlikning oldini olish dasturlari ko'proq ijtimoiy integratsiya va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan². Maktablarda, yoshlarga giyohvandlik va uning salbiy oqibatlarini haqida muntazam ravishda ta'lim beriladi. Buning natijasida, Shvetsiyada yoshlar o'rtasida giyohvandlikni iste'mol qilish darajasi ancha past.

¹ По участию молодежи в работе по профилактике употребления наркотиков. https://www.unodc.org/res/prevention/youth-initiative/resources_html/Handbook_on_Youth_Participation-RUS_Final.pdf.

² Международные стандарты по профилактике употребления наркотиков. https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/PreventionStandards/RU/Standards_RU_2.pdf

Kaliforniyada “Prevention First” nomli dastur orqali yoshlar o’rtasida giyohvandlikni oldini olishga qaratilgan ta’lim beriladi³. Ushbu dasturda, yoshlarni giyohvandlikning jismoniy va ruhiy salomatlikka ta’siri, oilaviy muammolar va jamiyatdagi izolyatsiya haqida xabardor qilish ishlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari, Kaliforniyada ijtimoiy xizmatlar va psixologik yordam dasturlari orqali yoshlarni giyohvandlikdan saqlashga yordam beradigan xizmatlar taqdim etiladi.

Avstraliyada “Keep Them Safe” (Ularni xavfsiz tutish) nomli dastur orqali voyaga yetmaganlar o’rtasida narkotik moddalar iste’molini oldini olishga qaratilgan kompleks yondashuv amalga oshirilmogda⁴. Bu dastur ijtimoiy xizmatlar, maktablar va oila bilan hamkorlikda yoshlarni salbiy odatlardan himoya qilishni maqsad qiladi. Dastur o’z ichiga psixologik yordam, avvalo, yoshlarning ruhiy salomatligini yaxshilash va ijtimoiy integratsiyani qo’llab-quvvatlashni oladi.

O’zbekiston Respublikasida yoshlar o’rtasida narkotik moddalar iste’molining oldini olishga qaratilgan bir qator tashabbuslar mavjud. Biroq, bu sohadagi profilaktik dasturlarni yanada samarali qilish uchun quyidagi takliflar kiritilishi mumkin:

Birinchidan, maktablar va o’quv yurtlarida giyohvandlikni oldini olishga qaratilgan ta’lim dasturlarini kengaytirish. Yoshlarni giyohvandlikning salbiy oqibatlari haqida erta yoshdan boshlang’ich ta’lim bilan tanishtirish zarur. Giyohvandlikka qarshi kurashishda ijtimoiy va psixologik yordam ko’rsatish muhimdir;

Ikkinchidan, televizion, radio va internet orqali giyohvandlikning salbiy ta’sirlari haqida keng targ’ibot ishlarini olib borish. Yoshlar uchun mo’ljallangan, o’rganishga asoslangan psixologik va motivatsion dasturlar yaratish;

Uchinchidan, giyohvandlikdan aziyat chekayotgan yoshlarni rehabilitatsiya qilishga yo’naltirilgan dasturlarni kengaytirish. Bunda, yoshlarni ijtimoiy jihatdan moslashtirish, ularni sog’lom hayot tarziga yo’naltirish muhimdir;

To’rtinchidan, oila, maktab va jamoat o’rtasida yaxshilangan hamkorlik orqali yoshlarni giyohvandlikdan himoya qilish. O’zaro qo’llab-quvvatlash va ishonchli aloqalar, yoshlarning giyohvand moddalar iste’mol qilishiga qarshi turg’un turishi uchun muhimdir.

Xulosa o’rnida voyaga yetmaganlar o’rtasida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va aql-iroda faoliyatiga ta’sir etuvchi moddalarni iste’mol qilishni oldini olishda xorij tajribasi katta ahamiyatga ega. O’zbekiston ham ilg’or tajribalarni o’rganib, bu sohada profilaktik dasturlarni yanada samarali qilish uchun ko’plab chora-tadbirlarni amalga oshirishi kerak. Giyohvandlikka qarshi kurashish, faqat huquqiy va jazo siyosati bilan cheklanmasdan, keng qamrovli ta’lim, ijtimoiy yordam va rehabilitatsiya dasturlari orqali amalga oshirilishi zarur.

³ Centers. <https://www.prevention-first.org/centers/center->.

⁴ Опыт Австралии в борьбе с наркоманией. Справка. <https://ria.ru/20111215/517428553.html>.